

Особенности преподавания русского языка в Технических Вузах

Бабаев Эльдар, Преподаватель русского языка в Термезском Инженерно Технологическом Институте

Ел-Почта: eldar.babayev.88@bk.ru

Аннотация: Овладение методикой преподавания русского языка как иностранного. Будущая профессия студентов педагогических вузов Узбекистана становится важным условием и неотъемлемой частью подготовки к деятельности. Цель статьи - обеспечить устное и письменное общение на русском языке как иностранном, из подробного описания языковых и речевых аспектов обучения как новому языку состоит из.

Ключевые слова: русский язык, интерактивные игры, технические средства, дидактические игры, ролевые игры, игровая грамматика, Табуированные слова (запрещенные слова), методика, педагогика, иностранный язык, устная, письменная, аудирование, грамматика, лексические единицы, механизм аудирования, чтение техника.

Возможности для достижения максимальных результатов обучения и наука, изучающая средства, теория преподавания какой-либо науки. Методология как наука будущего, русский язык как иностранный для школьников как теория обучения будет предметом нашего внимания. Методическая наука, чтобы понять ее и подчеркнуть положительный опыт рожденный практикой. Развитие науки и практики происходит в полном взаимодействии будет. В последние годы внимание к изучению и преподаванию иностранных языков значительно возросло. Для этого необходимо сделать уроки иностранного языка, особенно русского, интересными, то есть использовать разнообразные инновационные методы, приемы, интерактивные игры, вовлекающие самых разных учащихся. Использование таких игр на протяжении всего урока еще больше повышает интерес учащихся к изучению предмета. В данной статье описаны методы изучения русского языка через игры. В связи с важностью изучения иностранных языков сегодня языки преподаются не только в высших учебных заведениях, школах, но и в дошкольных учреждениях. Вовлечение учащихся в урок может быть сложной задачей, если уроки не проводятся весело и увлекательно [1-4]. Если уроки проводятся традиционным и веселым способом, это не только обеспечивает качество урока, но также предотвращает скуку и привлекает пассивных учеников к участию в уроке.

В процессе обучения русскому языку есть ряд веселых игр. Следует отметить, что обучение языку должно быть основано на играх, в которых все учащиеся участвуют в равной степени и узнают что-то новое из урока (например, можно запоминать новые словари, если этот процесс повторять каждый день, богатство словаря ученика возрастает до высший уровень). Для повышения эффективности уроков русского языка можно использовать ролевые игры. Преимущество этой игры в том, что в нее играют вне контекста. Эта игра не только полезна для изучения наук, но и помогает формировать умственные способности. В этой игре выбираются темы и дети составляют диалоги. Например, разговор пассажира в процессе остановки такси или разговор в магазине одежды — все это и проговаривается, и показывается на русском языке. Именно в этой игре мы можем использовать тактику работы в группах, то есть разделение учащихся на группы и распределение их по разным темам. В этом случае также возникает конкуренция. Это критерий конкуренции [2]. Когда группу, хорошо справившуюся с заданием, поощряют, устремления остальных учащихся также возрастают. Целесообразно также использовать дидактические игры, чтобы сделать уроки русского языка содержательными [3]. Pictionary - знакомая большинству учителей и изучающих русский язык игра, т.е. игра слов со своим названием и нарисованной на нем картинкой. В этой игре вы можете использовать простую доску или магнитную доску, чтобы нарисовать картинку. Класс делится на две группы и по обеим сторонам доски рисуется таблица для каждой команды. В эти таблицы заносятся результаты команд. Названия слов написаны на столе и перевернуты вверх ногами. Учащиеся из каждой группы по очереди выходят, выбирают одно из спрятанных слов и рисуют его на доске. Та команда, которая попадет первой, получит очки. Эта игра также обостряет умы студентов. Можно также сказать, что использование картинок является тактикой, которая быстро вовлекает учащихся, особенно если она создана самими учащимися. Как известно, теория всегда обогащается практикой. Но с этим вместе, практика ограничивается определенными знаниями, теоретическими основами и законами можно сделать успешно, только если на основе. Методология – это теоретическая и практическая наука, в которой мастерство учителя, в целом всегда велика способность адаптировать методические рекомендации к конкретным условиям обучения будет важно. Методика изучения русского языка – это оценка, специфичная для разных культур. Вот почему важно развивать каждый навык в этом исследовании. Методологические подходы, используемые для обучение произношению – это практика преподавания русского языка как иностранного, как часть курса, для развития навыков аудирования и

произношения целенаправленное (правильное восприятие элементов услышанного языка, связывание его со смыслом и способность повторять соответственно, скорость, устойчивость). Если фонетический (смысловой) речевой слух развит и речевой слух. Именно тогда устанавливаются связи между акустическим, моторным и фонематическим аспектами. Полученный фонетический навык, если произношение достаточно точное можно считать сформированным. На уровень навыков аудирования и разговорной речи требования зависят от целей и условий обучения, в некоторых случаях они ограничиваются определением оптимального произношения. Но следует отметить, что фонетика и ее преподавание - очень большая область, и она используется в качестве методического руководства

На начальном этапе в обучении лексике ставится ряд задач:

- 1) с минимальным словарным запасом для повседневной речи и учебной деятельности студента Словарь выбран и поэтому объединен с соответствующими темами включены: «Чтение», «Мой день», «Моя комната», «Магазин», «Одежда- вчерашний день »;
- 2) Ядром словаря будущего пользователя является неродной язык на русском языке создать как;
- 3) лексическая основа формирования речевых навыков и умений предоставлять;
- 4) создать лексическую базу для обучения грамматике. Базовые подготовительные лексические упражнения: а) упражнения на заполнение пропусков (необходимые слова берутся по памяти); б) вопросно-ответные упражнения (используются слова, выработанные в ответе); в) упражнения на построение предложений с участием новых слов; г) речевые модели с использованием новых слов в качестве дополнительных, ситуативных функций упражнения на расширение;
- д) упражнения по переводу на целевой язык;
- е) упражнения на сочетаемость (две фразы);
- г) упражнения на синонимию, тематическую группировку;
- Г) упражнения на распознавание слов в контексте.

Лексические упражнения называются коммуникативными упражнениями, их содержание ситуативное условное на основе введенных и усвоенных учащимся лексических единиц состоит из практики выполнения речевой

деятельности. Представители прямых методов обучения полностью понимают роль грамматики отрицал или помогал ему как родной язык - уже освоил предназначен для понимания механизмов.

Для выступления необходимы определенные условия:

- 1) наличие речевой ситуации, мотивирующей речь;
- 2) наличие знаний (грамматических и лексических) для выражения своих мыслей;
- 3) наличие отношения к предмету речи;
- 4) наличие цели донесения своего мнения.

Общение может быть разным - индивидуальным, групповым и публичным.

Использованная литература

1. М. Х. Тохтаходжаев «Педагогика» Ташкент – 2010. 220, 221 – с.
2. И. Каримов «Мечта гармонично развитого поколения» Ташкент- 2000. 133, 134 стр.
3. Суюнов О.З. Учебно-методический комплекс по предмету «Педагогическая психология». Самарканд- 2013.
4. Ш. Касимов Модели образования в педагогике Опубликовано Республиканская научно-практическая конференция ЮМХ, ТТКМО и УКТИ «Модернизация системы повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с требованиями устойчивого развития» 13 апреля 2016 г. - В179-182.